

Karya Tulis Ilmiah

Pengaruh Kapasitas Produksi Air Tawar terhadap Output Daya Listrik Bersih dan Efisiensi Kogenerasi pada Sistem Desalinasi MED Reaktor SMR

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :
Marsha Annisa / Elektro Mekanika / 032200021

Dosen Pengampu/Pembimbing:
Prof. Dr Anhar R. Antariksawan

**POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN
KARYA TULIS ILMIAH**

**Pengaruh Kapasitas Produksi Air Tawar terhadap Output Daya Listrik Bersih dan Efisiensi
Kogenerasi pada Sistem Desalinasi MED Reaktor SMR**

Disusun Oleh:
Marsha Annisa / Elektro Mekanika / 032200021

Telah diperiksa dan disetujui oleh pada 14 Juli 2025:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata kuliah

Prof. Dr Anhar R. Antariksawan
NIP. 19621106198111001

Pengaruh Kapasitas Produksi Air Tawar terhadap Output Daya Listrik Bersih dan Efisiensi Kogenerasi pada Sistem Desalinasi MED Reaktor SMR

The Influence of Freshwater Production Capacity on Net Electric Power Output and Cogeneration Efficiency in the MED Desalination System of SMR Reactor

Marsha Annisa

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari PO Box 6101 YKBB, Ngentak, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
marshaannisa16@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh Kapasitas Produksi Air Tawar terhadap Output Daya Listrik Bersih dan Efisiensi Kogenerasi pada Sistem Desalinasi MED Reaktor SMR. Kenaikan permintaan akan air bersih dan sumber energi mendorong penggabungan teknologi desalinasi dengan reaktor nuklir, seperti sistem *Multi-Effect Distillation* (MED) yang dikombinasikan dengan *Small Modular Reactor* (SMR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh peningkatan kapasitas produksi air tawar terhadap listrik bersih yang dihasilkan serta efisiensi kogenerasi. Metode penelitian ini menggunakan pengujian langsung dengan software DE-TOP versi 2.0 Beta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya kemampuan produksi air pada MED dapat mengurangi output daya listrik bersih dari SMR, Sebaliknya efisiensi kogenerasi menunjukkan peningkatan yang menunjukkan bahwa sistem lebih efektif dalam memanfaatkan energi yang ada. Stabilitas rasio kehilangan daya serta munculnya titik ketidakefisienan pada produksi lebih dari 50.000 m³/hari menunjukkan bahwa optimasi kapasitas desalinasi sangat diperlukan.

Kata kunci: Desalinasi, DE-TOP, water production, net power output, MED, SMR

ABSTRACT

The Influence of Freshwater Production Capacity on Net Electric Power Output and Cogeneration Efficiency in the MED Desalination System with SMR Reactors. The increasing demand for clean water and energy sources encourages the integration of desalination technology with nuclear reactors, such as the *Multi-Effect Distillation* (MED) system combined with a *Small Modular Reactor* (SMR). This study aims to analyze the effect of increasing freshwater production capacity on the clean electricity generated and cogeneration efficiency. This research method uses direct testing with DE-TOP software version 2.0 Beta. The results show that increasing water production capacity in MED can reduce the clean electrical power output from SMR. Conversely, cogeneration efficiency shows an increase indicating that the system is more effective in utilizing existing energy. The stability of the power loss ratio and the emergence of inefficiency points at production of more than 50,000 m³/day indicate that optimization of desalination capacity is essential.

Keywords: Desalination, DE-TOP, water production, net power output, MED, SMR

PENDAHULUAN

Seiring meningkatnya jumlah populasi global dan berkembangnya industri, kebutuhan akan energi dan air bersih terus meningkat. Karena itu, desalinasi menjadi solusi penting untuk memenuhi kebutuhan air di banyak wilayah [1]. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap perubahan iklim dan terbatasnya bahan bakar fosil mendorong untuk mencari sumber energi baru yang lebih bersih dan efisien. Dalam hal ini, *Small Modular Reactors* (SMR) dapat sebagai pilihan energi nuklir yang banyak manfaatnya [2]. *Small Modular Reactors* (SMR) memiliki keunggulan dari segi keamanan yang lebih baik, biaya yang lebih terjangkau, dan fleksibilitas penempatan yang memungkinkan untuk daerah dengan jaringan listrik yang kecil atau infrastruktur yang belum lengkap. [3]

Integrasi pembangkit listrik tenaga nuklir dengan sistem desalinasi air laut, yang dikenal sebagai kogenerasi nuklir, jadi pendekatan yang sangat menjanjikan. Pembangkit tenaga nuklir ini bisa jadi sumber energi besar untuk desalinasi air skala besar, karena panas dari reaktor bisa digunakan buat menghasilkan listrik dan uap yang dibutuhkan pada proses ini, tanpa menghasilkan gas rumah kaca [4]. Dengan memanfaatkan energi nuklir untuk kogenerasi produksi listrik sekaligus panas untuk proses seperti desalinasi dapat memberikan keuntungan ekonomi yang cukup besar dan penghematan bahan bakar primer [5]. Misalnya, NuScale SMR sangat cocok buat kombinasi listrik dan air bersih melalui desalinasi [4].

Selain itu, IAEA juga mengembangkan software seperti DE-TOP yang membantu menganalisis dan mengoptimalkan sistem kogenerasi nuklir, termasuk desalinasi dari segi termodinamika maupun alternatif penggabungannya [6]. Meskipun potensi kogenerasi SMR-desalinasi besar, perlu pemahaman lebih dalam tentang bagaimana kapasitas produksi air bersih memengaruhi kinerja keseluruhan sistem, terutama soal output listrik bersih dan efisiensi kogenerasi. Performa perpindahan panas yang kurang optimal dalam proses pendinginan bahan bakar nuklir dapat mengancam integritas untuk keselamatan, karena bisa merusak bahan bakar dan bahkan menyebabkan zat radioaktif bocor ke lingkungan [7]. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penskalaan kapasitas produksi air desalinasi MED memengaruhi kinerja output daya listrik bersih dan efisiensi kogenerasi SMR pada sistem desalinasi *Multi-Effect Distillation* (MED) yang digabung dengan reaktor SMR. MED sendiri merupakan metode desalinasi yang memanfaatkan panas buangan dari pembangkit listrik buat menguapkan air laut secara berurutan.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan simulasi dan analisis termodinamika dari sistem kogenerasi nuklir termasuk desalinasi. Pengujian menggunakan metode pengujian secara langsung menggunakan software DE-TOP Versi 2.0 Beta. DE-TOP berfungsi untuk membangun model siklus air-uap (siklus *Rankine*) dari berbagai jenis reaktor berpendingin air dan pembangkit energi berbasis fosil, serta menghubungkan beberapa aplikasi yang tidak terkait dengan listrik. Penelitian ini secara spesifik menganalisis efek dari peningkatan kapasitas produksi air tawar pada sistem desalinasi Multi-Effect Distillation (MED) yang menggunakan Small Modular Reactor (SMR). Variabel yang diamati mencakup produksi air (*Water Production*), daya listrik bersih (*Net Power Output*), efisiensi kogenerasi (*Cogeneration Plant Efficiency*), dan rasio kehilangan daya (*Power Lost Ratio*), *heat to desalination*, dan *steam to desalination*. Data yang diperoleh dari simulasi dengan software DE-TOP selanjutnya dianalisis untuk mengevaluasi hubungan antara peningkatan kapasitas produksi air dan berbagai parameter tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penskalaan kapasitas produksi air desalinasi MED memengaruhi kinerja output daya listrik bersih dan efisiensi kogenerasi SMR pada sistem desalinasi *Multi-Effect Distillation* (MED) yang digabung dengan reaktor SMR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Tabel 1. Hasil pengujian dengan mengubah parameter pada water production

Water Production [m3/d]	Net Power Output [Mw(e)]	Cogeneration Plant Eff. [%]	Power Lost Ratio [%]	Heat to Desalination [MW(th)]	Steam to Desalination [kg/s]
10.000	104	38,30	16	30,6	13,9
20.000	99	45,60	16	61,21	27,9
30.000	94	53,00	16	91,81	41,8
40.000	89	60,30	16	122,4	55,8
50.000	84,5	67,70	16	153,02	69,7
60.000	80	75,10	16	183,6	83,6
70.000	75	82,30	16	214,23	97,6

Gambar 1. Hasil Simulasi Software DE-TOP pada bagian Coupling and Optimization dan DE-TOP Power and Desalination

Gambar 2. Hasil Simulasi Software DE-TOP pada bagian Coupling and Optimization dan DE-TOP Power and Desalination

B. Pembahasan

Pada penelitian kali ini, dilakukan percobaan untuk menganalisis dampak peningkatan kapasitas produksi air tawar dari sistem desalinasi Multi-Effect Distillation (MED) yang terhubung dengan Small Modular Reactor (SMR) terhadap hasil daya listrik bersih dan efisiensi kogenerasi. Penelitian ini juga

menggunakan software DE—TOP Versi 2.0 Beta sebagai analisis dan optimasi termodinamika dari sistem kogenerasi nuklir, termasuk desalinasi nuklir. DE-TOP mengembangkan model siklus air-uap (siklus Rankine) dari beragam reaktor berpendingin air atau pembangkit energi fosil, dan koneksi antara berbagai aplikasi non-listrik.

Gambar 3. Hubungan antara Net Power Output (MW(e)) terhadap Water Productin (m3/d)

Berdasarkan hasil simulasi yang didapatkan dari software DE-TOP dan Gambar 3., hasil analisa menunjukkan bahwa saat kapasitas produksi air meningkat, misalnya dari 10. 000, 20.000, 30.000, hingga 70.000 m³/d, output daya listrik bersih dari SMR cenderung mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena sebagian energi yang digunakan untuk pembangkit listrik dialokasikan untuk proses desalinasi air laut. Ini berarti bahwa semakin tinggi produksi air (water production), maka semakin besar pula energi listrik yang harus dihasilkan.

Gambar 4. Hubungan antara Cogeneration Plant Efficiency (%) terhadap Water Productin (m3/d)

Sebaliknya pada Gambar 4., efisiensi sistem secara keseluruhan justru meningkat. Efisiensi kogenerasi/ *cogeneration plant efficiency* terhadap *water production* yang merupakan efisiensi gabungan dari produksi listrik dan air menunjukkan hal yang positif sejalan dengan peningkatan kapasitas air. Hal ini menunjukkan bahwa sistem menjadi lebih efektif dalam menggunakan energi dari bahan bakar nuklir. Meski demikian, peningkatan ini juga beriringan dengan meningkatnya rasio kehilangan daya listrik, yang mana menggambarkan sebagian listrik harus digunakan untuk mendukung proses desalinasi.

Gambar 5. Hubungan antara Power Lost Ratio (%) terhadap Water Productin (m3/d)

Pada Gambar 5., grafik menunjukkan hubungan antara jumlah produksi air (*water production*) dengan rasio kehilangan energi (*power lost ratio*). Grafik ini menunjukkan bahwa rasio kehilangan energi cenderung tetap dan stabil meskipun ada peningkatan dalam produksi air. Di semua titik produksi air yang ada, mulai dari 10. 000 m3/d sampai 70. 000 m3/d, rasio kehilangan energi tetap stabil di angka 16%. Ini menunjukkan bahwa terlepas dari seberapa banyak air yang diproduksi, jumlah energi yang hilang dalam sistem tetap pada tingkat yang cukup stabil. Ini bisa menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme yang efisien untuk meminimalkan kehilangan energi atau bahwa kehilangan energi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terlalu bergantung pada jumlah produksi air. Dengan demikian, diperlukan produksi air dan energi listrik pada tingkat yang rendah, pengaruhnya terhadap daya listrik tidak begitu berarti, tetapi pada tingkat yang tinggi, seperti pada 50.000 m³/hari keatas, perubahan pada kehilangan daya listrik mulai tampak. Ini menunjukkan adanya titik efisiensi, di mana penambahan kapasitas air menjadi kurang efektif, baik dari segi teknis maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam merancang kapasitas desalinasi yang berbasis pada SMR, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan air dan listrik pada area pengguna. Jika penyediaan air menjadi prioritas utama, peningkatan kapasitas dianggap wajar. Namun, jika permintaan listrik juga cukup tinggi, sebaiknya kapasitas desalinasi dibatasi agar efisiensi dan manfaat sistem tetap terjaga.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengujian yang telah dilakukan yaitu, didapatkan bahwa peningkatan kapasitas produksi air tawar melalui sistem desalinasi *Multi-Effect Distillation (MED)* yang terintegrasi dengan *Small Modular Reactor (SMR)* memberikan berbagai pengaruh terhadap kinerja keseluruhan sistem. Meskipun peningkatan jumlah produksi air tawar dapat mengurangi output daya listrik bersih dari SMR karena perubahan energi yang dialokasikan untuk proses desalinasi, efisiensi kogenerasi secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem lebih efektif dalam memanfaatkan energi nuklir untuk sekaligus menghasilkan listrik dan air. kemudian, rasio kehilangan daya tetap stabil dan konsisten meskipun terjadi peningkatan dalam produksi air, yang menunjukkan bahwa sistem memiliki mekanisme efektif untuk mengurangi kerugian energi atau ada faktor lain yang memberikan pengaruh lebih besar. Namun dapat diperhatikan bahwa pada tingkat produksi air yang sangat tinggi lebih dari 50. 000 m³/hari, pengaruh terhadap kehilangan daya listrik dapat terlihat, yang mana menunjukkan adanya titik di mana tambahan kapasitas air menjadi kurang efisien baik dari segi teknis maupun ekonomi. Oleh karena itu, saat merancang kapasitas desalinasi yang berbasis SMR, penting untuk mempertimbangkan secara seksama keseimbangan antara kebutuhan air dan listrik di daerah pengguna agar efisiensi serta manfaat sistem dapat tetap dijaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kesempatan yang diberikan selama proses penulisan karya tulis ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr Anhar R. Antariksawan. selaku dosen pembimbing pada karya tulis ini yang telah memberikan arahan serta bimbingannya yang sangat berharga. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Poltiknik Teknologi Nuklir Indonesia dan program studi Elektro Mekanika karena telah membantu saya untuk menyelesaikan karya tulis ini, serta terimakasih kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Canales, A., Wehnke, E., Gudino-Elizondo, N, "Tecnologia y Ciencias," *Review of water desalination techniques towards an energy saving approach*, p. 2020.
- [2] Ramadhan, Anwar Ilmar, et al, "SIMULASI KARAKTERISTIK ALIRAN DAN SUHU FLUIDA PENDINGIN (H₂O) PADA TERAS REAKTOR NUKLIR SMR (SMALL MODULAR REACTOR)," vol. 15, nr 4, 2013.
- [3] P M Udiyani et al, "Physics: Conference Series," *Analysis of radiation safety for Small Modular Reactor (SMR) on PWR-100 MWe type*, 2018.
- [4] D. T. Ingersoll, Z. J. Houghton, R. Bromm, and C. Desportes, *INTEGRATION OF NUSCALE SMR WITH DESALINATION TECHNOLOGIES*, 2014.
- [5] I.G. Sánchez-Cervera, K.C. Kavvadias, I. Khamis, "Desalination," *DE-TOP: A new IAEA tool for the thermodynamic evaluation of nuclear desalination*, pp. 103-109, 2013.
- [6] DE-TOP User's Manual Version 2.0 Beta, International Atomic Energy Agency.
- [7] Ramadhan, A. I., Dermawan, E., et al, "Rekayasa Mesin," *Rancang Bangun Model Alat Uji Teras Reaktor Nuklir Small Modular Reactor (SMR) Dengan Fluida Pendingin H₂O Untuk Kondisi Konveksi Paksa*, vol. 6, nr 1, pp. 9-18, 2015.